

Nivel de Conocimiento sobre Hipertensión Arterial en Adultos Jóvenes: Estudio Transversal en el Hospital Distrital Materno Infantil de Limpio, Paraguay

Mirian Lorena Ibarra Ovando¹

¹Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, Facultad de Ciencias de la Salud, Licenciatura en Enfermería. Asunción, Paraguay.

RESUMEN

La hipertensión arterial afecta cada vez más a poblaciones jóvenes en Paraguay, aunque existe poca información sobre qué tanto conocen estos pacientes acerca de su enfermedad. Este estudio buscó evaluar el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial en adultos jóvenes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Distrital Materno Infantil de Limpio durante abril y mayo de 2023. Mediante un diseño descriptivo transversal, se aplicó un cuestionario de 15 preguntas a 40 pacientes entre 18 y 35 años. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes tiene un conocimiento aceptable: el 52.5% alcanzó un nivel regular y el 42.5% un nivel bueno, mientras que solo el 5% mostró conocimiento deficiente. El 95% supo identificar los valores normales de presión arterial y casi todos (97.5%) reconocieron la obesidad como factor de riesgo. No obstante, surgió un dato preocupante: el 72.5% admitió que solo se mide la presión cuando siente dolor o malestar, lo cual resulta problemático tratándose de una enfermedad que rara vez produce síntomas. Este hallazgo revela una brecha entre lo que los jóvenes saben sobre hipertensión y lo que realmente hacen para prevenirla, lo que sugiere la necesidad de programas educativos que no solo informen, sino que también motiven cambios en las conductas de autocuidado.

Palabras clave: hipertensión arterial, conocimiento, adultos jóvenes, factores de riesgo, prevención, Paraguay

ABSTRACT

Arterial hypertension increasingly affects young populations in Paraguay, yet little is known about patients' understanding of this condition. This study aimed to assess knowledge about arterial hypertension among young adults treated at the emergency department of Limpio Maternal and Child District Hospital during April and May 2023. Using a cross-sectional descriptive design, a 15-item questionnaire was administered to 40 patients aged 18 to 35 years. Results showed that most participants had acceptable knowledge levels: 52.5% scored regular and 42.5% scored good, while only 5% showed poor knowledge. Ninety-five percent correctly identified normal blood pressure values, and nearly all (97.5%) recognized obesity as a risk factor. However, a concerning finding emerged: 72.5% admitted to measuring their blood pressure only when experiencing pain or discomfort, which is problematic for a condition that rarely produces symptoms. This finding reveals a gap between what young people know about hypertension and what they actually do to prevent it, suggesting the need for educational programs that not only inform but also motivate changes in self-care behaviors.

Keywords: arterial hypertension, knowledge, young adults, risk factors, prevention, Paraguay

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, la hipertensión arterial dejó de ser una enfermedad exclusiva de adultos mayores. Hoy en día, cada vez más jóvenes reciben este diagnóstico, muchas veces de forma inesperada durante una consulta médica rutinaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023) calcula que aproximadamente 1.3 mil millones de personas viven con hipertensión en el mundo, y lo más alarmante es que cerca del 80% no recibe tratamiento adecuado. Esta enfermedad causa más de 10 millones de muertes al año; se la conoce como "el asesino silencioso" porque rara vez produce síntomas hasta que ya ha causado daño significativo (Kario et al., 2024).

El aumento de la hipertensión en poblaciones jóvenes está bien documentado. Tang et al. (2025) encontraron que el 21.3% de los estadounidenses entre 18 y 39 años ya padece esta condición. A nivel mundial, el NCD Risk Factor Collaboration (2021) documentó que el número de adultos hipertensos casi se duplicó en tres décadas, pasando de 650 millones en 1990 a 1.28 mil millones en 2019, con una proporción importante de casos en adultos jóvenes de países en desarrollo.

En América Latina la situación no es mejor. Un estudio que incluyó más de 33,000 personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay encontró que el 44% tenía hipertensión, pero apenas el 37.6% de quienes recibían tratamiento lograba controlar sus valores (Lamelas et al., 2019). Zavala-Hoppe et al. (2024) señalan que en la región la prevalencia oscila entre el 20% y el 35%, con problemas serios de subdiagnóstico, especialmente en zonas rurales.

Paraguay enfrenta una realidad similar. Aunque los estudios nacionales son escasos, los datos disponibles son preocupantes. Ortiz Galeano (2017) siguió durante cuatro años a estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Asunción y encontró que la prevalencia de hipertensión aumentó del 7% al 32% entre 2013 y 2017. Es decir, en apenas

cuatro años, la proporción de jóvenes universitarios hipertensos se multiplicó por más de cuatro. Este incremento tiene múltiples causas: cambios en los hábitos alimentarios, mayor consumo de comida procesada y sal, sedentarismo asociado al uso de tecnología, y aumento del sobrepeso en la población joven (Sabio et al., 2019).

Los jóvenes hipertensos tienen características que complican el manejo de la enfermedad. Según Meher et al. (2023), los principales factores de riesgo en este grupo incluyen obesidad, falta de actividad física, consumo excesivo de sal, tabaquismo, alcohol e historia familiar de hipertensión. Shin et al. (2023) agregan que los pacientes jóvenes tienden a desconocer su condición, cumplen menos con el tratamiento y están más expuestos a factores de riesgo modificables que los adultos mayores. Esto crea un círculo vicioso: al sentirse sanos, los jóvenes no se controlan, y cuando finalmente descubren que son hipertensos, muchos ya tienen daño en órganos como el corazón, los riñones o los ojos.

El conocimiento que una persona tiene sobre la hipertensión influye directamente en su capacidad de prevenirla y controlarla. Estudios como el de Baglietto Hernández y Mateo Bear (2020) demuestran que quienes entienden mejor la enfermedad cuidan más su alimentación, toman sus medicamentos con regularidad y mantienen mejor controlada su presión. El problema es que muchas personas, especialmente jóvenes, tienen ideas vagas o incorrectas sobre qué es la hipertensión, qué la causa y qué consecuencias puede tener.

En el Hospital Distrital Materno Infantil de Limpio, Paraguay, el personal de salud ha observado un aumento progresivo de diagnósticos de hipertensión en pacientes jóvenes que llegan a urgencias por dolores de cabeza, mareos u otras molestias. Muchos de ellos desconocían completamente su condición. Esta situación es relevante considerando que en Paraguay el derecho a la salud está garantizado constitucionalmente (Constitución de la República del Paraguay, 1992), lo que implica la responsabilidad del Estado de promover acciones preventivas. Esta realidad motivó la presente investigación, que tuvo como objetivo

determinar el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial en adultos jóvenes atendidos en este centro durante abril y mayo de 2023.

Específicamente, se buscó identificar qué factores de riesgo reconocen los jóvenes, qué saben sobre las complicaciones de la enfermedad, con qué frecuencia se miden la presión arterial, y cómo perciben el rol del personal de enfermería en la educación sobre hipertensión. Conocer esta información permite diseñar intervenciones educativas más efectivas y adaptadas a las necesidades reales de esta población.

MARCO TEÓRICO

Definición y clasificación

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cuando esta presión se mantiene elevada de forma sostenida, hablamos de hipertensión arterial. La OMS (2021) define como hipertensión los valores iguales o superiores a 140 mmHg de presión sistólica o 90 mmHg de presión diastólica, criterio adoptado también por la Sociedad Internacional de Hipertensión (Unger et al., 2020). Las guías europeas de 2023 clasifican los niveles en categorías que van desde presión óptima (menos de 120/80 mmHg) hasta hipertensión grado 3 (180/110 mmHg o más) (Mancia et al., 2023). La Organización Panamericana de la Salud (2023) ha enfatizado el impacto devastador de esta condición en la región de las Américas. Vale mencionar que las guías estadounidenses son más estrictas y consideran hipertensión a partir de 130/80 mmHg (Whelton et al., 2018), aunque en Paraguay y la mayoría de Latinoamérica se usan los criterios tradicionales.

La hipertensión en adultos jóvenes

Tradicionalmente, la hipertensión se consideraba una enfermedad de personas mayores de 50 años. Esta visión ha cambiado drásticamente. Hoy sabemos que entre el 3.7% y el 8.6%

de los jóvenes a nivel mundial ya son hipertensos, con cifras mucho mayores en algunos países. En Estados Unidos alcanza el 21.3% (Tang et al., 2025), mientras que en Perú se reporta alrededor del 12.4% (Hernández et al., 2023). Lo preocupante es que muchos jóvenes hipertensos desconocen su condición porque no tienen síntomas y no acostumbran controlarse la presión.

Factores que aumentan el riesgo

Algunos factores de riesgo no se pueden modificar: la edad, el sexo (los hombres tienen mayor riesgo antes de los 55 años), la herencia familiar y la etnia. Pero la mayoría sí son modificables, y aquí está la oportunidad de prevención. Meher et al. (2023) encontraron que la obesidad aumenta entre 2 y 3.5 veces el riesgo de hipertensión en jóvenes. El sedentarismo lo duplica. Consumir más de 5 gramos de sal al día (una cucharadita) eleva la presión. El tabaco daña las arterias y el exceso de alcohol interfiere con los medicamentos antihipertensivos. El estrés crónico, tan común en la vida moderna, también contribuye al problema. La buena noticia es que controlar estos factores puede prevenir o retrasar la aparición de hipertensión.

Consecuencias de la hipertensión no controlada

La hipertensión daña silenciosamente varios órganos durante años antes de manifestarse clínicamente. El corazón se agranda y se debilita, pudiendo llevar a insuficiencia cardíaca o infarto. Las arterias del cerebro pueden romperse causando un derrame (ACV hemorrágico) o taparse produciendo un infarto cerebral. Los riñones pierden gradualmente su función, pudiendo requerir diálisis. Los ojos sufren daño en la retina que puede causar ceguera. Según la OMS (2023), la hipertensión es responsable de la mitad de las muertes por enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular en el mundo. Estas complicaciones no son exclusivas de ancianos: un joven con hipertensión mal controlada durante 20 o 30 años puede sufrirlas en plena edad productiva.

Tratamiento y control

El manejo de la hipertensión combina cambios en el estilo de vida con medicamentos cuando son necesarios. Las medidas no farmacológicas incluyen reducir el consumo de sal, seguir una dieta rica en frutas, verduras y baja en grasas (como la dieta DASH), realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, mantener un peso saludable, moderar el alcohol y abandonar el tabaco (OMS, 2021). Cuando estas medidas no son suficientes, existen varios tipos de medicamentos efectivos: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores del receptor de angiotensina, bloqueadores de los canales de calcio, diuréticos y betabloqueadores (Mancia et al., 2023). El tratamiento debe ser continuo y supervisado; abandonarlo puede tener consecuencias graves.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. El enfoque cuantitativo permitió medir numéricamente el nivel de conocimiento mediante un cuestionario estructurado. El alcance descriptivo buscó caracterizar la situación actual sin manipular variables ni establecer relaciones causales. El diseño transversal implicó recolectar los datos en un único momento, durante los meses de abril y mayo de 2023 (Hernández Sampieri et al., 2014).

Participantes

La población de estudio fueron los adultos jóvenes que acudieron al área de urgencias del Hospital Distrital Materno Infantil de Limpio durante el período de estudio. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, obteniendo una muestra de 40 participantes. Para

ser incluidos, los pacientes debían tener entre 18 y 35 años, haber acudido al servicio de urgencias durante el período de estudio y aceptar participar mediante consentimiento informado. Se excluyó a quienes no pudieran comprender o responder el cuestionario por alguna limitación cognitiva o de comunicación.

Instrumento

Se aplicó un cuestionario de 15 preguntas diseñado para evaluar conocimientos sobre hipertensión arterial en tres áreas: aspectos generales (definición, valores normales), factores de riesgo y causas, y complicaciones y tratamiento. Cada respuesta correcta sumó un punto. El puntaje total permitió clasificar el conocimiento en tres niveles: bajo (menos de 7 puntos), regular (7 a 11 puntos) y bueno (12 puntos o más). El cuestionario fue administrado de manera individual por la investigadora, con un tiempo promedio de 15 minutos por participante.

Análisis de datos

Los datos se procesaron mediante estadística descriptiva, calculando frecuencias absolutas y porcentajes para cada variable. Los resultados se organizaron en tablas de distribución de frecuencias. El análisis se realizó utilizando Microsoft Excel.

Consideraciones éticas

El estudio respetó los principios éticos de investigación con seres humanos. Todos los participantes recibieron información sobre los objetivos del estudio y firmaron un consentimiento informado antes de responder el cuestionario. Se garantizó la confidencialidad mediante la codificación de los cuestionarios, sin registrar nombres ni datos que permitieran identificar a los participantes. La participación fue completamente voluntaria y los pacientes podían retirarse en cualquier momento sin que esto afectara su atención médica. El protocolo contó con la autorización de las autoridades del Hospital Distrital Materno Infantil de Limpio

RESULTADOS

Se presentan a continuación los hallazgos del estudio, organizado según los objetivos planteados. La muestra quedó conformada por 40 adultos jóvenes que acudieron al servicio de urgencias del hospital durante el período de recolección de datos.

Nivel general de conocimiento

Al evaluar el conocimiento global sobre hipertensión arterial, se encontró que la mayoría de los participantes posee información básica sobre la enfermedad, aunque con lagunas importantes en algunos aspectos específicos.

Tabla 1

Nivel de Conocimiento	Frecuencia	Porcentaje
Bueno	17	42.5%
Regular	21	52.5%
Malo	2	5.0%
Total	40	100.0%

Nota. Clasificación según puntaje: bajo (<7 puntos), regular (7-11 puntos), bueno (≥ 12 puntos).
n = 40.

La distribución muestra un panorama relativamente favorable: casi la mitad de los participantes (42.5%) demostró buen conocimiento sobre hipertensión, y sumando quienes obtuvieron nivel regular, el 95% de los jóvenes encuestados maneja al menos nociones básicas sobre la enfermedad. Solo dos personas (5%) mostraron un conocimiento claramente deficiente. Este resultado es mejor de lo esperado considerando que se trata de una población joven que generalmente no se percibe vulnerable a esta condición.

Conocimiento sobre valores de presión arterial

Un aspecto fundamental es saber distinguir entre presión normal y elevada. Los resultados en este punto fueron dispares.

Tabla 2

Aspecto evaluado	Respuestas correctas	Porcentaje
Valores normales de PA (120/80 mmHg)	38	95.0%
Umbral de hipertensión (\geq 140/90 mmHg)	16	40.0%

Nota. n = 40 participantes.

Aquí aparece una paradoja interesante: casi todos (95%) saben que 120/80 mmHg es la presión normal, pero menos de la mitad (40%) puede identificar a partir de qué valores se considera hipertensión. Esto significa que muchos jóvenes sabrían reconocer una presión perfecta, pero no podrían identificar si una lectura de 145/92 mmHg es preocupante. Esta brecha de conocimiento podría llevar a que personas con presión moderadamente elevada no le den importancia a sus valores porque "no llegan a 120/80 pero tampoco son tan altos".

Frecuencia de medición de la presión arterial

Más allá de lo que saben, interesaba conocer qué hacen los jóvenes respecto al control de su presión. Los resultados en este punto fueron los más preocupantes del estudio.

Tabla 3

Momento de medición de la PA	n	Porcentaje
Solo cuando tiene dolores o molestias	29	72.5%
Regularmente (una vez al mes o más)	7	17.5%
De vez en cuando, sin rutina fija	4	10.0%
Total	40	100.0%

Nota. n = 40 participantes.

Este es el hallazgo más crítico del estudio. Casi tres de cada cuatro jóvenes (72.5%) solo se miden la presión cuando ya sienten algún malestar: dolor de cabeza, mareos, malestar general. El problema es que la hipertensión rara vez produce síntomas, por eso la denominan "el asesino silencioso". Una persona puede vivir años con presión de 160/100 mmHg sin sentir absolutamente nada, mientras su corazón, riñones y arterias sufren daño progresivo. Esperar a tener síntomas para controlarse la presión significa, en la práctica, esperar a que el daño ya esté instalado.

Reconocimiento de factores de riesgo

Se exploró qué factores identifican los jóvenes como causantes o agravantes de la hipertensión.

Tabla 4

Factor de riesgo	Lo reconocen	Porcentaje
Sobrepeso y obesidad	39	97.5%
Consumo de tabaco y alcohol	27	67.5%
Antecedentes familiares	26	65.0%
Sedentarismo	24	60.0%
Consumo excesivo de sal	22	55.0%
Estrés	18	45.0%

Nota. Los participantes podían señalar más de un factor. n = 40.

La obesidad es el factor más reconocido, lo cual tiene sentido considerando las campañas mediáticas sobre el tema. Llama la atención que el consumo de sal, siendo uno de los factores más directamente relacionados con la presión arterial, solo sea identificado por poco más de la mitad de los participantes. El estrés, tan presente en la vida de los jóvenes actuales entre el trabajo, el estudio y las presiones económicas, es el menos reconocido (45%). Esto sugiere que muchos jóvenes no asocian su estilo de vida agitado con el riesgo de desarrollar hipertensión.

Conocimiento sobre complicaciones

El 92.5% de los participantes sabe que la hipertensión puede causar la muerte. Pero cuando se les preguntó por complicaciones específicas, las respuestas fueron más variadas.

Tabla 5

Complicación	La identifican	Porcentaje
Infarto al corazón	16	40.0%
Derrame cerebral (ACV)	13	32.5%
Insuficiencia cardíaca	10	25.0%
Daño a los riñones	8	20.0%
Problemas en la vista	5	12.5%

Nota. Los participantes podían mencionar más de una complicación. n = 40.

Los jóvenes conocen mejor las complicaciones cardíacas y cerebrales, que suelen aparecer en películas, noticias y conversaciones familiares. El daño renal y ocular, igualmente graves, son mucho menos reconocidos. Solo uno de cada ocho participantes sabe que la hipertensión puede causar ceguera. Esta visión parcial de las consecuencias podría hacer que algunos jóvenes subestimen la gravedad de la enfermedad si no tienen antecedentes familiares de infarto o derrame.

Conocimientos sobre prevención y tratamiento

Respecto a las medidas preventivas, el 50% de los participantes señaló que reduciría el consumo de sal como principal estrategia, mientras que el 32.5% priorizaría aumentar la actividad física. El 85% reconoce que una dieta equilibrada ayuda a controlar la presión. En cuanto al tratamiento, el 92.5% comprende que el objetivo de los medicamentos antihipertensivos es mantener la presión en valores normales para evitar complicaciones, lo cual demuestra una comprensión adecuada de la finalidad del tratamiento.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio dibujan un panorama de contrastes. Por un lado, los adultos jóvenes de Limpio muestran un conocimiento aceptable sobre hipertensión arterial, mejor incluso que el reportado en otros estudios latinoamericanos. Por otro lado, existe una desconexión evidente entre lo que saben y lo que hacen para cuidar su salud cardiovascular.

El hallazgo de que el 95% de los participantes tenga al menos conocimiento regular coincide con lo reportado por Baglietto Hernández y Mateo Bear (2020) en México, donde también predominó el conocimiento regular a bueno. Esto podría reflejar el impacto de las campañas de salud pública y la mayor disponibilidad de información en internet y redes sociales. Los jóvenes de hoy tienen acceso a información que generaciones anteriores no tenían, y aparentemente algo de esa información está llegando.

El dato de que el 95% conozca los valores normales de presión (120/80 mmHg) es llamativamente alto. Este valor de referencia ha sido ampliamente difundido en campañas de salud pública, lo que explicaría su reconocimiento generalizado. El problema aparece cuando se les pregunta el umbral de hipertensión: solo el 40% sabe que a partir de 140/90 mmHg ya se considera elevada. Esta brecha tiene implicaciones prácticas importantes. Si un joven se toma la presión en una farmacia y el resultado es 135/88 mmHg, probablemente no consulte a un médico porque el valor no le parece alarmante, cuando en realidad ese valor ya está en rango de prehipertensión y amerita cambios en el estilo de vida.

El hallazgo más preocupante es que el 72.5% solo se mide la presión cuando tiene molestias. Este comportamiento reactivo en lugar de preventivo es especialmente peligroso en una enfermedad silenciosa. Varios factores podrían explicar este patrón: la percepción de invulnerabilidad característica de la juventud, la ausencia de síntomas que no genera urgencia de controlarse, la falta de acceso a tensiómetros en el hogar, y la creencia de que sentirse bien

equivale a estar bien. Este resultado coincide con lo encontrado en otros estudios y confirma que el desafío no es solo informar, sino motivar cambios de conducta.

El reconocimiento casi universal de la obesidad como factor de riesgo (97.5%) refleja la visibilidad que ha tenido este tema en medios de comunicación. Meher et al. (2023) confirman que efectivamente es el factor más fuertemente asociado con hipertensión en jóvenes. Pero llama la atención que el consumo de sal, tan directamente relacionado con la presión arterial, solo sea reconocido por el 55%. En Paraguay, como en gran parte de Latinoamérica, la dieta tradicional incluye alimentos muy salados: embutidos, quesos, mandioca con sal, sopas concentradas. Reducir el consumo de sal requiere no solo conocimiento sino cambios culturales profundos en la forma de cocinar y comer.

El bajo reconocimiento del estrés como factor de riesgo (45%) merece atención especial. Los jóvenes paraguayos de hoy enfrentan presiones económicas significativas, inestabilidad laboral, largas jornadas de trabajo o estudio, y la presión constante de las redes sociales. Shin et al. (2023) señalan que los jóvenes hipertensos están más expuestos a factores de riesgo modificables, y el estrés es uno de ellos. El hecho de que menos de la mitad lo reconozca sugiere que muchos jóvenes no están conectando su vida estresante con su salud cardiovascular.

En cuanto a las complicaciones, el conocimiento parcial encontrado tiene implicaciones para la motivación. La mayoría conoce las complicaciones más dramáticas (infarto, derrame), pero subestima otras igualmente devastadoras como el daño renal, que puede llevar a diálisis, o la retinopatía, que puede causar ceguera. Quizás las campañas de concientización deberían ampliar el mensaje más allá del corazón y el cerebro.

Limitaciones

Este estudio tiene limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. El tamaño muestral de 40 participantes es pequeño y no permite generalizar los hallazgos a toda la población joven paraguaya. El muestreo por conveniencia en un único hospital de urgencias introduce sesgos: las personas que acuden a urgencias pueden tener características diferentes a quienes no lo hacen. El diseño transversal impide conocer cómo evoluciona el conocimiento en el tiempo o establecer relaciones de causa-efecto. Además, las respuestas fueron autorreportadas, lo que puede introducir sesgo de deseabilidad social (responder lo que se cree correcto aunque no refleje la realidad).

Implicaciones para la práctica

Los hallazgos sugieren que el desafío no es solo dar información, sino lograr que esa información se traduzca en conductas preventivas. Los jóvenes saben bastante sobre hipertensión pero no actúan en consecuencia. Las intervenciones educativas deberían enfocarse menos en transmitir datos y más en generar conciencia de vulnerabilidad y motivación para el cambio. El personal de enfermería tiene un rol clave en esto: cada contacto con un paciente joven es una oportunidad para medir su presión, explicar los resultados y motivar el autocuidado. La estrategia HEARTS de la OMS, diseñada para países con recursos limitados, podría adaptarse al contexto paraguayo para sistematizar estas intervenciones.

CONCLUSIONES

Este estudio reveló que los adultos jóvenes atendidos en el Hospital Distrital Materno Infantil de Limpio poseen conocimientos aceptables sobre hipertensión arterial, con el 95% alcanzando niveles regulares o buenos. Sin embargo, este conocimiento teórico no se refleja en las prácticas de autocuidado: la gran mayoría solo se controla la presión cuando ya presenta

síntomas, un comportamiento particularmente riesgoso en una enfermedad que suele ser asintomática.

Los jóvenes reconocen bien algunos factores de riesgo, especialmente la obesidad, pero subestiman otros igualmente importantes como el consumo excesivo de sal y el estrés. Saben que la hipertensión puede matar, pero tienen una visión incompleta de las formas en que puede hacerlo, conociendo más las complicaciones cardíacas y cerebrales que las renales u oculares.

El hallazgo más significativo es la brecha entre conocimiento y acción. Saber que la hipertensión es peligrosa no está llevando a los jóvenes a medirse la presión regularmente. Esta desconexión sugiere que las estrategias educativas tradicionales, centradas en informar, son insuficientes. Se requieren intervenciones que además de informar logren motivar cambios conductuales sostenidos.

En relación con la hipótesis del estudio, los resultados la confirman parcialmente: existe un nivel aceptable de conocimiento sobre factores de riesgo para hipertensión en esta población, pero ese conocimiento coexiste con prácticas preventivas deficientes que limitan su utilidad real para prevenir la enfermedad y sus complicaciones.

RECOMENDACIONES

A partir de los hallazgos, se proponen las siguientes recomendaciones. En primer lugar, desarrollar programas educativos en centros de atención primaria que vayan más allá de la información y trabajen en la motivación para el cambio conductual, utilizando técnicas como la entrevista motivacional. Estos programas deberían enfatizar la importancia de medirse la presión regularmente aunque uno se sienta bien, desmitificando la idea de que "si no hay síntomas, no hay problema".

En segundo lugar, implementar campañas de comunicación que amplíen el mensaje sobre complicaciones de la hipertensión más allá del infarto y el derrame, incluyendo el daño

renal y la pérdida de visión. También sería útil destacar el rol del estrés y el consumo de sal como factores de riesgo, menos reconocidos pero muy relevantes en el contexto paraguayo.

En tercer lugar, fortalecer la capacitación del personal de enfermería en educación sanitaria sobre hipertensión, aprovechando cada contacto con pacientes jóvenes como oportunidad para medir la presión, explicar los resultados y promover el autocuidado. La enfermería tiene un rol privilegiado para llegar a esta población.

Finalmente, se recomienda realizar estudios con muestras más amplias y representativas que permitan confirmar estos hallazgos a nivel nacional, así como investigaciones que evalúen la efectividad de diferentes estrategias educativas para lograr cambios conductuales sostenidos en adultos jóvenes.

REFERENCIAS

- Baglietto Hernández, J. M. y Mateo Bear, A. (2020). Nivel de conocimiento e hipertensión arterial en pacientes con esta enfermedad de la ciudad de México. *Medicina Interna de México*, 36(1), 1-14. <https://doi.org/10.24245/mim.v36i1.2844>
- Constitución de la República del Paraguay*. (1992). Artículos 68-72: Del derecho a la salud. <https://www.bacn.gov.py/>
- Hernández, A., Carrillo, B., Azurin, V., Aguilar, C. y Failoc-Rojas, V. (2023). Análisis espacial de la hipertensión arterial en adultos peruanos, 2022. *Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular*, 4(2), 48-54. <https://doi.org/10.47487/apcyccv.v4i2.283>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill Education.
- Kario, K., Okura, A., Hoshida, S. y Mogi, M. (2024). The WHO Global report 2023 on hypertension warning the emerging hypertension burden in globe and its treatment

strategy. *Hypertension Research*, 47, 1099-1102. <https://doi.org/10.1038/s41440-024-01622-w>

Lamelas, P., Diaz, R., Orlandini, A., Avezum, A., Oliveira, G., Mattos, A., Lanas, F., Seron, P., Oliveros, M. J., Lopez-Jaramillo, P., Serrano, N., Yusuf, S. y Lonn, E. M. (2019). Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in rural and urban communities in Latin American countries. *Journal of Hypertension*, 37(9), 1813-1821. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000002108>

Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., Muiesan, M. L., Tsioufis, K., Agabiti-Rosei, E., Algharably, E. A. E., Azizi, M., Benetos, A., Borghi, C., Hitij, J. B., Cifkova, R., Coca, A. y Williams, B. (2023). 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(12), 1874-2071. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003480>

Meher, M., Pradhan, S. y Pradhan, S. R. (2023). Risk factors associated with hypertension in young adults: A systematic review. *Cureus*, 15(4), e37467. <https://doi.org/10.7759/cureus.37467>

NCD Risk Factor Collaboration. (2021). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: A pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. *The Lancet*, 398(10304), 957-980. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01330-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1)

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240033986>

Organización Mundial de la Salud. (2023). *Global report on hypertension: The race against a silent killer*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240081062>

Organización Panamericana de la Salud. (19 de septiembre de 2023). *Primer informe de la OMS detalla el impacto devastador de la hipertensión y las formas de detenerla*.

<https://www.paho.org/es/noticias/19-9-2023-primer-informe-oms-detalla-impacto-devastador-hipertension-formas-detenerla>

Ortiz Galeano, I. (2017). *Pre hipertensión arterial: Prevalencia y evolución en la población de adultos jóvenes universitarios de la Universidad Nacional de Asunción - Paraguay (2013-2017)* [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. Repositorio Institucional UGR.

Sabio, R., Valdez, P. y Abuabara Turbay, Y. (2019). Recomendaciones latinoamericanas para el manejo de la hipertensión arterial en adultos (RELAHTA 2). *Revista Virtual de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna*, 6(1), 86-123.

[https://doi.org/10.18004/rvspmi/2312-3893/2019.06\(01\)86-123](https://doi.org/10.18004/rvspmi/2312-3893/2019.06(01)86-123)

Shin, D., Choi, J. y Lee, H. Y. (2023). Suboptimal control status of young hypertensive population. *Clinical Hypertension*, 29(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s40885-023-00237-6>

Tang, R., An, J., Bellows, B. K., Moran, A. E. y Zhang, Y. (2025). Trends in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control among US young adults, 2003-2023. *American Journal of Hypertension*, 38(8), 551-559.

<https://doi.org/10.1093/ajh/hpaf044>

Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., Khan, N. A., Poulter, N. R., Prabhakaran, D., Ramirez, A., Schlaich, M., Stergiou, G. S., Tomaszewski, M., Wainford, R. D., Williams, B. y Schutte, A. E. (2020). 2020 International Society of Hypertension global hypertension practice guidelines. *Journal of Hypertension*, 38(6), 982-1004.

<https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000002453>

Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S. C., Spencer, C. C., Stafford,

R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., Williams, K. A. y Wright, J. T. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127-e248.
<https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.006>

Zavala-Hoppe, A. N., Zambrano-Flores, T. E., Vivar-Medina, L. H. y Fuentes-Parrales, J. E. (2024). Epidemiología y factores de riesgo de la hipertensión arterial en los países de Latinoamérica y Europa. *MQRInvestigar*, 8(1), 1371-1389.
<https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.1.2024.1371-1389>